

УДК 7.06

МРНТИ 18.11

**ЖЕНЩИНА КАК АВТОР И ОБРАЗ: СТРАТЕГИИ САМОРЕПРЕЗЕНТАЦИИ В
ЖИВОПИСИ КАЗАХСТАНА XXI ВЕКА**

МЫЗРАК АНАСТАСИЯ ГРИГОРЬЕВНА

Магистрант 2 курса, специальность «Изобразительное искусство (Живопись)»
Казахский национальный педагогический университет им. Абая, Алматы, Казахстан

Научный руководитель - к.п.н., профессор **Ж.Н. ШАЙГОЗОВА**
Алматы, Казахстан

***Аннотация:** Статья посвящена исследованию трансформации женского образа в современной живописи Казахстана XXI века в контексте формирования женской художественной субъектности. Анализируются стратегии саморепрезентации художниц, направленные на переосмысление традиционных моделей изображения женственности, сложившихся в национальной и мировой художественной практике. Рассматриваются проблемы телесности, культурной памяти, этнической идентичности и личного опыта как ключевых факторов формирования новой героини современной живописи Казахстана.*

***Ключевые слова:** современная живопись Казахстана, женский образ, художницы Казахстана, саморепрезентация, идентичность, героиня, визуальная культура.*

**WOMAN AS AUTHOR AND IMAGE: STRATEGIES OF SELF-REPRESENTATION
IN THE PAINTING OF KAZAKHSTAN IN THE 21st CENTURY**

ANASTASSIYA GRIGORYEVNA MYZRAC

2nd-year Master's student, specialization "Fine Arts (Painting)"
Abai Kazakh National Pedagogical University

Scientific supervisor — Candidate of Pedagogical Sciences, Professor **ZH.N. SHAIGOZOVA**
Almaty, Kazakhstan

***Abstract:** The article examines the transformation of the female image in contemporary painting of Kazakhstan in the 21st century within the context of the formation of female artistic subjectivity. It analyzes the strategies of self-representation employed by women artists aimed at reinterpreting traditional models of femininity established in both national and global artistic practice. Particular attention is given to issues of corporeality, cultural memory, ethnic identity, and personal experience as key factors in shaping the new heroine of contemporary Kazakhstani painting.*

***Keywords:** contemporary painting of Kazakhstan, female image, women artists of Kazakhstan, self-representation, identity, heroine, visual culture.*

Женский образ занимает особое место в истории искусства, выступая универсальным носителем культурных смыслов, архетипов и социальных представлений о роли женщины в обществе. В традиционной мировой художественной системе женщина длительное время оставалась преимущественно объектом изображения, воплощая идеалы красоты, материнства или нравственной добродетели. На протяжении длительного исторического периода женщинам было значительно сложнее получить признание и утвердиться в профессиональной художественной среде. Развитие мирового искусства на протяжении многих веков происходило преимущественно в условиях доминирования мужского авторства и художественного опыта [1, с. 163].

Приблизительно с XIX века в искусстве можно наблюдать качественный сдвиг: женщина становится не только героиней художественного произведения, но и его автором. Ситуация устойчиво менялась в XX веке, когда женщины-художницы начали активно включаться в

международный художественный процесс, формируя собственные творческие позиции и художественные стратегии. Рост числа художниц в XX веке достигает пика и продолжает трансформироваться в наши дни.

Подобная эволюция наблюдается и в Казахстане, где современное искусство формировалось на пересечении национальных традиций, постсоветского опыта и мировых художественных практик [2]. Художницы сейчас обращаются к живописи как к инструменту личного и культурного самоопределения, создавая новые модели визуального повествования, однако вклад женщин в развитие национальной живописи по-прежнему остаётся недостаточно исследованным и требует более глубокого научного осмысления [9].

Современное искусство Казахстана характеризуется усложнением авторской идентичности и смещением акцентов в системе художественной репрезентации. Художественный образ приобретает статус носителя индивидуального, культурного и социального смысла [8]. Подобное смещение связано с переосмыслением традиционных гендерных моделей в искусстве и трансформацией визуальной репрезентации [3]. Теоретическую основу анализа как понимание изображения в виде формы власти и высказывания предлагал французский философ Мишель Фуко, который рассматривал визуальные практики как пространство социального конструирования субъекта. В своих трудах он приводил пример того, как визуальное представление структурирует знание и способы видеть предметы и самих себя. Фуко показывает, что способ отображения (репрезентация) зависит от исторических и культурных структур мышления - эпистем [3]. В этом контексте визуальные практики современного казахстанского искусства можно интерпретировать как пространство борьбы за право на видимость, интерпретацию и авторство, что соответствует фукоянскому пониманию репрезентации как формы власти, встроенной в систему культурных и социальных дискурсов.

В условиях современного Казахстана идеи саморепрезентации в женской живописи получают особое развитие. Женщина-художница формирует собственное символическое пространство, в котором художественный образ функционирует как форма авторской идентичности. Саморепрезентация становится не просто тематическим приёмом, а структурным принципом художественного мышления. Данный процесс проявляется в формировании авторских визуальных языков, стратегиях, основанных на индивидуальном опыте, телесности, культурной памяти и переосмыслении традиционных образных кодов. Данный переход требует аналитического осмысления, поскольку затрагивает не только эстетические, но и культурно-антропологические, социокультурные и идентификационные аспекты искусства [4].

Методологическую основу данного исследования составляют искусствоведческие и семиотические подходы, а так же положения гендерной теории в искусстве, разработанные Л.Нохлин (1988), У.Чедвик (2012), Дж.Бергера (1972). Использование данных теорий и подходов позволяет рассматривать художественный образ как форму культурного конструирования идентичности [5-7]. Линда Нохлин, анализируя причины исторической невидимости женщин в искусстве, указывала, что проблема заключалась не в отсутствии таланта, а в институциональных условиях художественной системы, формировавшей каноны видимости и признания [4]. В современной казахстанской живописи можно наблюдать процесс преодоления подобной модели: художница не только включается в художественное поле, но и трансформирует сам язык изображения. Женщина становится субъектом взгляда, а не его объектом, что соответствует наблюдениям Джона Бергера о различии между «быть увиденной» и «смотреть самой» [7].

К примеру, живописная практика Куралай Аманжоловой в виде представленных ниже трех работ (рис. 1-3) транслирует саморепрезентации, основанные на модели культурной памяти. В её произведениях визуальный образ женщины интегрируется в пространство этнокультурных символов, традиционных мотивов и локальных культурных кодов, что формирует идентичность как форму культурного наследования и личного переживания.

Рисунок 1. Картина К.Аманжоловой «Сумерки». 2023 г.

Рисунок 2. Картина К.Аманжоловой «Сары кыз», 2023 г.

Рисунок 3. Картина К.Аманжоловой «Lucky», 2024 г.

В представленных произведениях трансформация проявляется прежде всего через работу с телесностью. В композиции «Сумерки» (рис.1) женская фигура изображена в напряжённом пластическом изгибе, лишённом академической устойчивости. Тело словно утрачивает привычную опору и оказывается погружённым в пространство внутреннего конфликта. Деформация пропорций, подчеркнутая вытянутость конечностей и фрагментированная поверхность кожи формируют образ, находящийся вне традиционной эстетики гармонии. Подобная художественная стратегия позволяет рассматривать телесность не как объект созерцания, а как носитель пережитого опыта.

Следы, нанесённые на кожу фигуры, напоминают одновременно орнамент и шрамы, соединяя личное и культурное измерения. В данном случае тело функционирует как своеобразный архив памяти, что соотносится с фукоянским пониманием субъекта как результата исторически обусловленных практик и традиций [3]. Пространство вокруг фигуры построено на контрастах глубоких тёмных тонов и всплеск насыщенного красного цвета, усиливающих ощущение тревоги и внутреннего напряжения. Особое значение приобретает мотив миниатюрных фигур, удерживаемых героиней в руке. Они могут интерпретироваться как визуальная метафора социальных ролей — материнства, профессиональной ответственности, ожиданий общества, — которыми современная женщина вынуждена одновременно управлять. Так композиция демонстрирует раздробленность идентичности, характерную для постсоветского культурного пространства, где личное самоопределение нередко сопряжено с давлением коллективных норм.

Во произведении «Сары кыз» (рис. 2) художница обращается к иной стратегии — предельному приближению образа. Крупный план лица разрушает традиционную дистанцию между зрителем и изображением, переводя коммуникацию в форму прямого психологического контакта. Взгляд героини становится главным композиционным центром, вовлекающим зрителя в процесс диалога. Гипертрофированно увеличенные глаза создают ощущение внутренней настороженности и одновременно уязвимости, что позволяет говорить о формировании образа наблюдающего субъекта.

Фрагментарность работы усиливает данное впечатление. Лицо словно собрано из отдельных цветковых плоскостей, напоминающих мозаичную структуру, что может трактоваться как визуальный эквивалент многослойности. Подобный приём перекликается с наблюдениями Уитни Чедвик о том, что женское искусство второй половины XX века часто стремится показать субъект не как завершённую форму, а как процесс становления [5].

Красная копна волос, характерная любимая деталь многих работ художницы, приобретает двойственную семантику. Яркие волосы в этой работе одновременно отсылают к традиционным представлениям о женской роли в национальной культуре, так как своей формой напоминают платок, а рядом национальные украшения. С другой стороны образ рыжих волос позволяет нам проводить параллель с неиссякаемой силой женской энергии, образ пылающего сердца и души, созидательной женской энергии. Включение природного ландшафта степи усиливает связь образа с этнокультурной памятью. Степное пространство выступает не просто фоном, а символом исторического коллективного опыта, внутри которого формируется современная личность. Растительные мотивы, частично перекрывающие лицо, создают эффект растворения границы между человеком и природой, подчеркивая идею взаимозависимости индивидуального и коллективного начала.

Работа «Lucky» (рис. 3) демонстрирует ещё одну стратегию саморепрезентации — использование иронии и театрализации как формы высказывания. Женская фигура представлена фронтально, однако её образ намеренно стилизован и лишён психологической однозначности. Маскообразное лицо, декоративная цветовая палитра и подчеркнутая условность жестов создают ощущение сценического пространства. Здесь художница словно демонстрирует сам процесс конструирования женственности как культурной роли.

Особую выразительность образу придают опять же ярко красные волосы, развивающиеся подобно пламени или ветвям растения. Этот элемент выходит за пределы портретной характеристики и превращается в знак внутренней энергии, творческой свободы и отказа от нормативности. В отличие от традиционного канона, где женская красота стремилась к гармонизации формы, данная героиня допускает несовершенство, асимметрию и игру. Такой подход соотносится с идеями гендерной теории о возможности множественных идентичностей и отказе от единой модели женственности.

Жест руки, удерживающей цветок, приобретает символическое значение. Клевер символ удачи, по которому можно понять, что художница предлагает зрителю образ женщины, приносящей удачу, заряжает позитивной энергией и верит в зрителя. Так К.Аманжолова через свои работы транслирует свой внутренний мир.

Объединяющим фактором рассмотренных произведений становится отказ от внешней идеализации и переход к исследованию субъективного. Женский образ здесь оказывается пространством между традицией и индивидуальностью, национальной памятью и личной историей. В этом контексте саморепрезентация выступает не столько тематическим выбором, сколько способом художественного мышления, позволяющим художнице заново определить собственное место в культурной системе, а так же выразить свой внутренний мир через своих героинь.

Особый интерес в контексте формирования женской художественной субъектности в живописи Казахстана XXI века представляет обращение художниц к языку символизма и декоративной метафоры, позволяющему соединять личное с универсальными архетипическими структурами. В отличие от экспрессивных стратегий, основанных на психологической напряжённости и телесной деформации, подобный подход строится на создании целостной знаковой системы, где образ женщины выступает проводником между своим внутренним миром и космологическим представлением о гармонии. Примером такого подхода можно назвать творчество Айгерим Бектаевой, которое транслирует экзистенциальную стратегию саморепрезентации. В ее работах доминируют мотивы внутреннего мира героинь, психологической рефлексии и субъективного восприятия. Женский образ в её живописи выступает не как фигура социального типа, а как форма внутреннего мира женщины.

Рисунок 4. Картина А.Бектаевой «Царица улья». 2025 г.

Рисунок 5. Картина А.Бектаевой «Королева-пчела», 2025 г.

Рисунок 6. Картина А.Бектаевой «Красавица в саукеле». 2024г.

В произведениях, представленных выше (рис. 4-6) художественный язык автора передается через синтез орнаментальности, мифологического мышления и современной визуальной культуры. Женский образ здесь приобретает черты не столько индивидуального портрета, сколько символической фигуры, существующей на границе антропоморфного и природного начала.

В композиции «Царица улья» героиня изображена фронтально, создавая эффект прямого визуального контакта со зрителем (рис. 4). Маскообразность лица, орнаментальность и контраст композиции отсылают к архаическим формам. Глаза, значительно увеличенные по отношению к пропорциям лица, напоминают одновременно и защитные амулеты, и фасеточные структуры насекомого, что усиливает ощущение сверхчеловеческого восприятия. Женщина предстает перед зрителем не в человеческом облики, а существом, обладающим особым смыслом.

Колористическая система картины построена на насыщенных контрастах жёлтого, синего и красного, напоминающих традиционные декоративные принципы народного искусства. Орнаментальные элементы вокруг головы формируют своеобразный энергетический ореол, близкий к понятию сакрального. В данном случае можно говорить о переосмыслении традиционного образа: героиня одновременно напоминает мифологическую покровительницу и современного субъекта, осознающего собственную автономию своего внутреннего мира.

Работа «Королева-пчела» демонстрирует более камерную и медитативную стратегию саморепрезентации (рис. 5). Женская фигура изображена в профиль, что напоминает историческую связь с жанром портрета и состоянием внутреннего сосредоточения. Закрытые глаза героини создают ощущение погружённости в собственное переживание, а отказ от прямого взгляда переводит коммуникацию из диалога со зрителем во внутренний монолог.

Особое значение приобретает соединение фигуры с природными образами. Огромный цветок, переходящий в форму одежды, словно поглощает тело героини, растворяя границу между человеком и растительным миром. Подобная метафора соотносится с архетипическими представлениями тюркской культуры о взаимосвязи человека и природы, где женское начало традиционно ассоциировалось с идеями плодородия и жизненной цикличности.

Бабочка, расположенная над головой, выступает многозначным символом. В контексте современной художественной практики она может интерпретироваться как знак внутреннего перерождения и творческой свободы. Художница намеренно избегает прямого контакта

героини со зрителем, создавая образ внутреннего состояния, а мягкая холодная цветовая гамма усиливает ощущение тишины и внутреннего покоя.

Произведение «Красавица в саукеле» выводит женский образ на уровень космологической символики (рис. 6). Фигура теряет индивидуальные портретные характеристики и превращается в стилизованный национальный образ женщины-пчелы. Симметричная структура композиции напоминает одновременно крылья насекомого, шаманский костюм или схематическое изображение защитного амулета. В центре образа располагается вытянутая вертикальная форма, напоминающая кокон или зародыш, что позволяет трактовать композицию как визуальную метафору рождения и трансформации.

Подобная стратегия близка к практике создания «универсального тела», о котором писала Уитни Чедвик, анализируя женское искусство конца XX века как стремление выйти за пределы социальных стереотипов через обращение к мифу и архетипу [5]. В данном случае художница создаёт фигуру вне конкретного времени и пространства. Женщина становится космическим принципом, соединяющим природные силы, духовность и человеческое сознание.

Орнаментальная насыщенность композиции, а так же головной убор саукеле отсылает к традициям казахского декоративного искусства, где симметрия и повторяемость элементов выполняли не только эстетическую, но и защитную функцию. Таким образом, образ можно интерпретировать как современную версию сакрального щита — символа сохранения идентичности в условиях культурных трансформаций.

Все три произведения А.Бектаевой являются примером символического языка. Художница формирует особое пространство, в котором женская идентичность раскрывается через природные метафоры, мифологические аллюзии и декоративную структуру изображения. В отличие от экспрессивных работ, основанных на конфликте и телесной травматике, здесь доминирует стратегия гармонизации. Женщина выступает не только носителем личного опыта, но и проводником космического и культурного порядка.

Включение подобных образов в современную казахстанскую живопись свидетельствует о расширении моделей женской субъектности. Саморепрезентация перестаёт ограничиваться биографическим повествованием и выходит на уровень философского и символического осмысления мира. Художница создаёт фигуру, способную существовать одновременно как личность, архетип и символ культурной принадлежности, что отражает стремление современного искусства Казахстана к синтезу национальной традиции и глобального художественного мышления.

Значительное место в развитии стратегий женской саморепрезентации в современной живописи Казахстана занимает обращение художниц к языку памяти и пространственной метафоры. В отличие от экспрессивной психологизации образа или декоративно-мифологической символизации, характерных для ранее рассмотренных произведений, в данной художественной практике саморепрезентация осуществляется через работу с внутренними пластами сознания. Женский субъект здесь проявляется не через прямое изображение фигуры, а через среду, вещи и символические конструкции пространства. Подобная стратегия соответствует наблюдениям Мишеля Фуко о том, что субъект может проявляться не только через тело, но и через систему окружающих его объектов, формирующих поле высказывания. Пространство становится продолжением личности, своеобразной визуальной автобиографией, где память фиксируется в материальных следах [8].

В работах Евгении Казаковой саморепрезентация реализуется через формально-семантическую стратегию, основанную на работе с цветом, пластикой формы и композиционной структурой. Женский образ здесь приобретает символический характер, функционируя как знак изменения моделей (рис. 7-9).

Рисунок 7. Картина Е.Казаковой «Вновь рожденная», 2022г.

Рисунок 8. Картина Е.Казаковой «Старые истории», 2024 г.

Рисунок 9. Картина Е.Казаковой «Дом», 2024г.

Композиция «Вновь рожденная» представляет собой многослойный природный пейзаж, лишённый традиционной идиллической трактовки (рис. 7). Вертикальные формы деревьев напоминают одновременно лес и архитектурные колонны, создавая ощущение переходного пространства между природой и внутренним миром человека. Фигура женщины здесь на переднем плане в позе эмбриона, в виде заново рождающегося тела.

Особую выразительность композиции придаёт верхняя световая зона, где появляются условные фигуры извилистых знаков, словно растворяющихся в пространстве. Этот мотив можно трактовать как образ памяти или утраченного времени. Лес выступает метафорой подсознания, а вертикально вытянутые стволы напоминают о границе между прошлым и настоящим. Женская саморепрезентация в данном случае проявляется через переживание внутреннего перехода — состояния между уходом и возвращением.

В работе «Старые истории» художница обращается к интерьеру как к форме повествования (рис. 8). Композиция построена на соединении бытовых предметов, текстильных орнаментов и условной фигуры, напоминающей соединенные тела. Этот образ одновременно ассоциируется с коконом, младенцем и защитной оболочкой. Подобная многозначность позволяет рассматривать его как метафору соединения или перехода от одного внутреннего пространства к другому.

Орнаментальные ковры, размещённые на стенах, вводят в композицию прямую связь с традиционной культурой. В казахской визуальной системе текстиль всегда выполнял функцию хранения памяти рода, а узор выступал носителем символического кода. Здесь орнамент становится не декоративным элементом, а структурой памяти. Фигура словно помещена внутрь культурного пространства, которое одновременно защищает и ограничивает её.

Особое значение приобретает ряд овальных форм в нижней части композиции, напоминающих яйца, зародыши или младенцев. Они могут интерпретироваться как символ потенциала, продолжения жизни или рождённых историй. Подобный мотив усиливает тему материнства, однако художница избегает буквальности. Женское начало представлено не через традиционный образ матери, а через состояние ожидания и возможности. Интерьер превращается в психологический портрет, где каждая вещь функционирует как знак пережитого.

Произведение «Дом» демонстрирует предельную степень минимализации изображения (рис. 9). Пространство почти лишено предметности, что усиливает ощущение тишины и остановленного времени. Центральное место занимает узкое вертикальное окно с орнаментальным рисунком, через которое проникает свет. Этот элемент становится единственным источником движения внутри композиции.

На границе двух цветowych плоскостей располагаются небольшие предметы — сосуды или кувшины, напоминающие о повседневной жизни. Их масштаб подчёркивает одиночество пространства. Отсутствие человеческой фигуры вновь не исключает присутствия субъекта: зритель ощущает его через абстрактный силуэт, напоминающий ее. Минимализм композиции усиливает философское звучание произведения. Женская саморепрезентация здесь строится через молчание и ожидание. В контексте постсоветской культуры подобный язык может восприниматься как попытка осмысления утраченных ориентиров и поиска устойчивости в изменяющемся мире.

Е.Казакова в своих работах говорит о себе не через автопортрет, а через пространство, которое она создаёт. Подобная стратегия соответствует расширенному пониманию авторства в современном искусстве, где субъект проявляется через структуру изображения.

Если в предыдущих примерах женская субъектность раскрывалась через тело или мифологический символ, то здесь она формируется через память и абстрактность. Пространство становится местом сохранения пережитого опыта, а художественный образ — способом медленного восстановления связи между личной историей и культурной традицией. Таким образом, данные произведения демонстрируют ещё одну модель саморепрезентации в живописи — женщина выступает хранителем памяти, исследователем утраты и одновременно создателем нового символического пространства. В условиях культурной трансформации подобный художественный язык приобретает особую значимость, поскольку позволяет говорить без прямого повествования, через тонкую систему визуальных метафор.

В ходе исследования установлено, что саморепрезентация в современной живописи Казахстана представляет собой системное художественное явление, формирующееся на пересечении личного опыта, культурной памяти и художественного авторства. Женский образ функционирует не как иллюстративная категория, а как концептуальный элемент художественной структуры произведения. В живописи XXI века тело перестаёт рассматриваться исключительно как эстетический объект, художницы исследуют его как пространство памяти, травмы и внутреннего мира. Современные авторы активно переосмысливают национальные символы — орнамент, костюм, семейные ритуалы, однако традиция больше не воспринимается как фиксированная система. Цветовая экспрессия и свобода композиции позволяют художницам передавать эмоциональные состояния героинь. Одной из важнейших тенденций становится углубление психологического портрета. Женщина изображается не как носитель социальной роли, а как образ с внутренними конфликтами и переживаниями.

Живопись Казахстана XXI века демонстрирует переход от традиционного изображения женщины как символа национальной культуры к формированию новой художественной субъектности. Художницы выступают одновременно авторами и героинями собственных произведений, используя стратегии телесной рефлексии, автобиографизма и культурной памяти. Саморепрезентация становится способом осмысления места женщины в современном обществе и истории искусства. Женский образ превращается в пространство диалога между традицией и современностью, личным опытом и идентичностью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Никульшина, Л. В. Женщины-художницы в Китае: от истории к современности / Л. В. Никульшина, С. А. Клубника // Вестник культуры и искусств. — 2025. — № 4 (84). — С. 162–173.
2. Ергалиева Р. Традиции и современность в живописи Казахстана [Текст] / Р. Ергалиева // Мысль. — 2020. — № 4. — С. 93–95.
3. Фуко М. П. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Мишель П. Фуко; пер. с франц. В. П. Визгина, Н. С. Автономовой; вступ. ст. Н. С. Автономовой. — Санкт-Петербург: А -cad; АОЗТ Талисман, 1994. — 405 с. — (Для научных библиотек). / Электронная библиотека: <http://elib.nakkkim.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1268> (дата обращения: 25.02.2026)
4. Nochlin L. Women, Art, and Power and Other Essays. — New York: Harper & Row, 1988.
5. Chadwick W. Women, Art, and Society. — London: Thames & Hudson, 2012.
6. Bowlt J. E. Gender and Identity in Post-Soviet Art. — London: Routledge, 2012.
7. Berger J. Ways of Seeing. — London: Penguin Books, 1972.
8. Кобжанова С. Ж. Мировые художественные традиции в развитии живописи Казахстана (1930-1980 годы) // Дисс. ... канд. искусствоведения. — Алматы, 2014. — 198 с.
9. Гончарова Н. Гендерная проблематика в современном искусстве Центральной Азии. — Алматы: Қазақ университеті, 2017.